

BOLALARDA O'NG VA CHAP MIYA YARIMSHARLARINING RIVOJLANISHIDA NEYRODIDAKTIK O'YINLAR VA MARKAZLARDAGI IJODIY FAOLLIKNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6465036>

Jalilova Nazokat Axmed qizi
TerDuPi Maktabgacha ta'lim
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning o'ng va chap miya yarimsharlarining qay darajada ishlayotganligini tashxislash va ularni baravariga ishlashida ijodiy faoliyatning va rivojlanish markazlarining ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Miya yarimsharlari, ijodiy faollik, rivijlantirish markazlari, vizual xotira, diskursiv fikrlash, tasavvurlar bilan ishlash, neyrodidaktik o'yinlar, syujetli rolli o'yinlar, dramalashtirish, neyropedagogik sharoitlar, intuitiv fikrlash, pedagogik diognostika.

Inson hayoti davomida egallashi lozim bo'lgan bilimlarning qay darajada o'zlashtirishi uning chap va o'ng miya yarimsharlarinig faol ishlashiga bog'liq. Bu yarimsharlar bola tug'ulgandan so'ng, dastlabki yoshlaridan boshlab shakllana boshlaydi. Miyaning o'ng va chap yarimsharlari o'ziga xos funksiyalarga ega bo'lib, chap yarimsharlarning funksiyalari quyidagicha, abstrkt fikrlash, diskursiv fikrlash, mantiqiy fikrlash, sintez, tahlil sintez, dunyoni analitik idrok etish, o'qish yozish kabi funksiyalarni bajaradi. O'ng yarimsharlar ijodiy fikrlash, assosativ fikrlash, tasavvur, dunyoni yaxlit idrok etish, kabi funksiyalarni bajaradi. Bu funksiyalar bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidan shakllantirilib boriladi, natijada mavjud bilimlarni o'zlashtirish ko'rsatkichi ortib boradi. Ma'lumki aksariyat holatlarda miya yarimsharlarining bittasi faol ishlaydi, ikkinchisida esa faollik darajasi kamroq bo'ladi natijada mavjud bilimlarni o'zlashtirish jarayoni sekinlashadi. Bu holatlarni bartaraf etish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorlikda ishlashi lozim, ya'ni oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotida neyrodidaktik o'yinlar va neyropedagogik sharoitlar tashkil etiladi. Bu kabi sharoitlarga didaktik materiallar, turli boshqotirmalar bolani o'ylashga majbur etuvchi o'yin vositalari tashkil etiladi va bu muhum vosita sanaladi.

Bu o'yinlar orqali bola ongi va yarimsharlarning baravar shakllanish ko'nikmalari shakllanadi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantirish markazlari orqali miya yarimsharlarini shakllantirish samarali natija beradi. rivojlantirish markazlarida syujetli rolli o'yinlar, dramalashtirish, saxnalashtirish vositalari ijodiy faollikni oshiruvchi vositalar orqali bolada fikrlash, idrok etish, dunyoni analitik ravishda tahlil etish ko'nikmalari shakllantirib boriladi.

Inson organizmida o'ng va chap miya yarimsharlarini baravariga ishlashi muhim jarayon hisoblanadi, bu jarayon orqali ong ostiga kelayotgan ma'lumotlar organizmga teng miqdorda taqsimlanadi va ma'lumotlarni qabul bo'lish jarayoni yaxshilanib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'ng va chap miya yarimsharlarining qay biri faol ishlayotganligini aniqlash uchun eng avvalo neyrodiagnostika qilish muhim omil hisoblanadi, bunda tarbiyachi pedagog bir qator metodlar yordamida diagnostik tahlil olib boradi. Xususan kuzatish orqali bunda boladagi xatti-harakatlar, qaysi qo'lda buyumlarni tutishi, ma'lumotlarni qancha muddatgacha yodda saqlashini kuzatib tahlil qiladi va neyroprofilaktika jarayonlarni tashkil etadi.

Miyaning o'ng yarimsharlari yaxlit vizual tasvirni idrok etadi va obektlarni farqlash va vizualizatsiya qilish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, sensor sohada o'ng va chap yarimsharlar insonning vizual idrok etish qobiliyatida faqrlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual hotirani o'stirish muhim jarayon hisoblanib bola vizual xotira orqali dunyoviy bilimlarni tez oson va mukammal tarzda o'zlashtiradi. Vizualizatsiya orqali bolada tafakkur etish qobilyati shakllanadi pedagog maktabgacha yoshdagi bolalarga vizual xotirani shakllantirish uchun dasltab bola ongida elementar matematik ko'nikimalarni shakllantirish, fazoviy tushunchalarni bola ongiga turli metod va vositalar orqali yetkizib berishi muhim vositalardan biri sanaladi. Miya yarimsharlarini aktiv ishlashi va uni shakllantirish maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda intuitivlikni oshirish uchun xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda intuitivlikni rivojlantirish uchun miyaning o'ng yarimsharlarini faollashtirishni tadbiq etish lozim. Bu yarimsharlarda ijodning barcha turlari rasm chizish, qo'shiq aytish, musiqa tinglash, tasavvurlar bilan ishlash kabilar misol bo'ladi. O'ng yarimsharlarni rivojlanishi eng murakkab muammolarni bir zumda hal qilish, tez o'qish kabi jarayonlarga bevosita ta'sir qiladi. Yapon professori Makato Shichida o'z kitoblarida bola tug'ulgandan uch yoshgacha bo'lgan davrda ma'lumotlarni tez o'zlashtiradi va dunyoviy bilimlarni o'rganishga juda

ishtiyoqli bo'ladi deb ta'kidlaydi. Inson miyasi tug'ulgandan so'ng tez rivojlana boshlaydi va o'n yoshga kelib bolaning miyasi 90 foyizgacha rivojlangan bo'ladi. Hayotning dastlabki uch yilida inson organizmida asosan miyaning o'ng yarimsharlari ishlaydi, shu sababli beshta his tuyg'ularning rivojlanishini muntazam ravishta rag'batlantirish muhimdir. Ko'rish, eshitish, hidlash, sezish, tam bilish bu sezgilarni keyinchalik rivojlantirish nihoyatda qiyin kechadi. Bola hayotining birinchi yillarida miyaning o'ng yarimsharini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, chunki uch yoshga kelib chap yarimshar dominant bo'ladi. Shichida miya yarimsharlarining butunlay sinxron ishlashiga erishish mumkinligi haqida aytib o'tgan. O'ng yarimsharning rivojlanishi nafaqat akademik muvaffaqiyatga qaratilgan, asosiysi bolalarda har bir yangilikni xotirjam qabul qiluvchi aql rivojlanadi. Pedagog hamda ota-onalarning asosiy vazifasi bolada o'ng yarimsharni ishga tushirishdan iborat bo'lib, uning yordamida bola keyingi hayotda har qanday bilimni tez va oson o'raganadi. Shuningdek besh yoshgacha bo'lgan bola juda katta hajmdagi ma'lumotlarni osongina o'zlashtira oladi bu yosh davri maktabgacha ta'lim yosh davriga to'g'ri keladi. Bolalarda miya yarimsharlarini samarli rivojlantirish uchun pedagog uning ong faoliyatini tinimsiz o'rganishi, bola bilan turli suhbatlar olib borishi, beshta rivojlanish markazlarida tarbiyalanuvchilarni faol ishtirok ettirishi lozim. O'rgatilayotgan predmetlarni tarbiyalanuvchilar bilan birgalida rivojlanish markazlarida kuzatish muhim vositadir, bundan tashqari pedagog mashg'ulot jarayonini tashkil etishda resurs manbalaridan ko'proq foydalanishiga e'tibor qaratsa tarbiyalanuvchilar ongida mavjud bilimlar tez, oson va qiyinchiliklarsiz uzoq vaqt mobaynida saqlanib qoladi zero, Muhtaram Yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev "Farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lur" deya ta'kidlaganlari bejiz emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh. Mirziyoyev PQ-2487-sonli qaror 9-fevral 2016-yil
2. Qodirova Fotima "Maktabgacha Pedagogika" T. Tafakkur bo'stoni 2019-yil
3. G'ulomov. J Neyropedagogika rivojlanish asoslari "Pedagogika" jurnali.
4. Yunusova N. X. G'ulomov .Anvarova. V" Bolalarning bosh miya yarimsharlari faoliyati bilan o'zaro bog'liqligi" 2018-yil